

Маркетинг

УДК 338.48:004.738.5(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13945108>

Аналіз ефективності цифрових маркетингових стратегій для підтримки готельного бізнесу під час кризи

Старовойт Вікторія Вікторівна,

генеральна менеджерка, Holiday Inn Kyiv, м. Київ, Україна,

<https://orcid.org/0009-0009-9365-5885>

Прийнято: 23.09.2024 | Опубліковано: 17.10.2024

Анотація. Актуальність дослідження полягає в необхідності адаптації готельного бізнесу України до умов складних кризових явищ, зокрема військової агресії росії. Ці фактори спричинили значні втрати у сфері гостинності, знизили туристичну активність і обмежили можливості традиційного маркетингу. У таких умовах цифрові маркетингові стратегії стають ключовим інструментом для забезпечення стабільності, залучення клієнтів і збереження лояльності споживачів, що особливо важливо для українських готелів, які намагаються втримати позиції на ринку під час кризових явищ і адаптуватися до нових реалій.

Метою дослідження є аналіз впливу кризових явищ на готельний бізнес України та оцінювання ефективності застосування цифрових маркетингових стратегій у цих умовах.

У дослідженні використовувалися такі методи, як аналіз і синтез літературних джерел з питань цифрового маркетингу, аналітичний підхід до вивчення практик українських готельних підприємств, порівняльний аналіз ефективності різних цифрових інструментів (SEO, контекстна реклама, соціальні

медіа, управління репутацією тощо). Для надання оцінки ефективності цифрових стратегій залучалися дані про діяльність українських готелів, а також міжнародний досвід.

Результати дослідження свідчать про те, що готельний бізнес України зіткнувся зі значними викликами через кризові явища, як-от пандемія та війна, що призвели до скорочення ринку та втрати споживачів. Проте використання цифрових маркетингових інструментів, зокрема таких, як SEO, PPC, соціальні медіа та антикризові комунікації, дозволило зберегти лояльність постійних клієнтів і залучити нових споживачів через оптимізовані онлайн-канали. Водночас дослідження показало, що застосування лише одного підходу є недостатнім для повного відображення всіх аспектів цифрового маркетингу в кризових умовах. Потрібно використовувати багатокомпонентну стратегію, що включає різні інструменти та постійний моніторинг зовнішніх змін.

У висновках зазначено, що готельний бізнес в Україні потребує комплексного підходу до застосування цифрових маркетингових стратегій, які можуть допомогти подолати негативний вплив кризових явищ.

Ключові слова: цифрова реклама, управління репутацією, поведінка споживачів, адаптивність бізнесу, антикризові стратегії.

Analysing the Effectiveness of Digital Marketing Strategies to Support the Hospitality Industry in Times of Crisis

Victoriya Starovoyit,

General Manager, Holiday Inn Kyiv, Kyiv, Ukraine, [https://orcid.org/0009-](https://orcid.org/0009-0009-9365-5885)

0009-9365-5885

Abstract. The study's relevance lies in the need to adapt the hotel business of Ukraine to the conditions of complex crisis phenomena, in particular, the military aggression of Russia. These factors have caused significant losses in the hospitality

sector, reduced tourist activity, and limited tradpossibilitytying possibilities. In such circumstances, digital marketing strategies are becoming vital for ensuring stability, attracting customers and maintaining customer loyalty, which is especially important for Ukrainian hotels trying to maintain their market position during the crisis and adapt to new realities.

The study's purpose is to analyse the crisis's impact on the hotel business in Ukraine and assess the effectiveness of digital marketing strategies in these conditions.

The study used methods such as analyzing and synthesizing literature on digital marketing, an analytical approach to studying the practices of Ukrainian hotel companies, and a comparative analysis of the effectiveness of various digital tools (SEO, contextual advertising, social media, reputation management, etc.). Data on the activities of Ukrainian hotels and international experience were used to assess the effectiveness of digital strategies.

The study results show that the Ukrainian hotel industry has faced significant challenges due to crises such as the pandemic and war, leading to a shrinking market and losing customers. However, using digital marketing tools, such as SEO, PPC, social media and crisis communications, has helped maintain regular customers' loyalty and attract new customers through optimised online channels. At the same time, the study showed that using only one approach is not enough to reflect all aspects of digital marketing in a crisis fully. Using a multi-component strategy that includes various tools and constant monitoring of external changes is necessary.

The article concludes that the hotel business in Ukraine requires an integrated approach to applying digital marketing strategies, which can help overcome the crisis's negative impact.

Keywords: digital advertising, reputation management, consumer behaviour, business adaptability, anti-crisis strategies.

Постановка проблеми. Сучасний готельний бізнес, як і багато інших галузей, зазнав значних збитків через масштабні кризи, зокрема пандемію

COVID-19, економічні спади та політичну нестабільність. Одним із ключових інструментів для виживання та відновлення бізнесу в цих умовах є ефективне використання цифрових маркетингових стратегій. Однак проблема полягає в тому, що багато готельних підприємств не володіють достатніми знаннями або ресурсами для належної адаптації до нових умов ринку та зміни споживчих поведінкових моделей.

Зокрема, натепер недостатньо досліджено ефективність цифрової реклами, управління репутацією в інтернеті та вплив цих інструментів на поведінку споживачів у кризових ситуаціях. Крім того, існує потреба в аналізі того, як антикризові стратегії допомагають готелям не лише вижити під час кризи, але й швидше відновлюватися після її завершення.

Отже, виникає необхідність у дослідженні ефективності цифрових маркетингових стратегій для виявлення найкращих практик, що можуть бути використані для підтримки готельного бізнесу під час кризових періодів та забезпечення його стійкості в довгостроковій перспективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективність цифрових маркетингових стратегій для готельного бізнесу під час кризи є актуальним питанням, яке активно розглядається в сучасній науковій літературі. Одним з основних напрямів досліджень є цифрова реклама як інструмент залучення клієнтів. Такі ефективні стратегії цифрової реклами, як таргетована реклама в соціальних мережах і пошукових системах, здатні допомогти готелям адаптуватися до швидких змін у споживчих уподобаннях та умовах ринку. Наприклад, дослідження С. В. Бондар [1] показує, що персоналізовані рекламні кампанії можуть суттєво підвищити лояльність клієнтів навіть під час кризових періодів.

Управління репутацією також відіграє критичну роль у цифровому середовищі. С. Мендела та І. Мендела [2], а також І. Білалов [3] підкреслюють, що готелі, які активно управляють своєю онлайн-репутацією, реагуючи на відгуки клієнтів і підтримуючи комунікацію через соціальні медіа, можуть

значно покращити свою конкурентоспроможність. За даними їх досліджень, під час кризи споживачі приділяють більше уваги онлайн-репутації, що робить її вирішальним фактором у прийнятті рішень щодо бронювання номеру в готелі.

У сфері дослідження поведінки споживачів під час кризи важливо враховувати зміни в очікуваннях і вимогах потенціальної аудиторії. За дослідженнями М. Босовської, Л. Бовш, А. Охріменко [4], кризи стимулюють зміну пріоритетів у клієнтів, зокрема зростає попит на безпеку, зручні умови бронювання та наявність прозорої інформації. Це вимагає від готелів гнучкості у пропозиціях і використання цифрових інструментів для оперативного реагування на запити споживачів.

Щодо адаптивності бізнесу науковці зазначають, що готелі, які швидко впроваджують інноваційні технології, як-от автоматизація процесів бронювання та використання чат-ботів для взаємодії з клієнтами, здатні знизити негативний вплив криз. Дослідження Т. Янчук, Т. Любінчак та А. Вовколуп [5] доводять, що цифрова трансформація допомагає бізнесу швидко адаптуватися до нових умов, мінімізуючи втрати.

У науковій літературі також акцентовано увагу на антикризових стратегіях для готельної індустрії. Серед них виділяють стратегії диверсифікації ринків та продуктів, оптимізацію витрат, а також упровадження гнучких умов бронювання. За даними Ю. Самойлик, М. Кучер, Н. Стеблюк та Є. Сайгак [6], найуспішнішими виявляються ті готелі, які здатні не тільки швидко адаптувати свої маркетингові стратегії, але й забезпечити довгострокову стійкість через розвиток нових бізнес-моделей.

Таким чином, наявні дослідження підтверджують важливість інтеграції цифрових інструментів у маркетингові стратегії готелів під час кризи. Проте залишаються відкритими питання щодо конкретних методів їх адаптації до різних типів криз, а також їх впливу на різні сегменти ринку, що вимагає подальшого вивчення.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених кризовим явищам у готельному бізнесі та цифровим маркетинговим стратегіям, залишається низка аспектів, що потребують додаткового опрацювання. Зокрема, недостатньо дослідженими залишаються питання адаптації цифрового маркетингу до умов війни, впливу комплексних кризових ситуацій на поведінку споживачів, а також ефективності різних цифрових інструментів в умовах непередбачуваних обставин. Наукові та практичні розробки здебільшого не враховують специфіку українського ринку готельних послуг, яка потребує окремого дослідження, оскільки впливи на бізнес в Україні мають унікальний характер через війну та пов'язані з нею виклики.

Внаслідок військової агресії росії в Україні також виникає потреба оцінити ефективність цифрових маркетингових стратегій у довгостроковій перспективі, особливо в контексті підтримки лояльності клієнтів та збереження позитивного іміджу бренду. Питання налагодження антикризових комунікацій, управління репутацією в складних умовах, а також запровадження нових цифрових рішень у воєнний час залишається актуальним для подальших досліджень. Тому існує необхідність заповнити прогалину у вивченні довгострокової ефективності цифрових маркетингових стратегій для готельного бізнесу в умовах кризових явищ, зокрема шляхом оцінювання ефективності різних інструментів для підтримки лояльності клієнтів, збереження позитивного іміджу бренду та оптимізації антикризових комунікацій.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – аналіз ефективності цифрових маркетингових стратегій для підтримки готельного бізнесу в умовах кризи.

Завдання дослідження:

1) Оцінити вплив кризових явищ (пандемія COVID-19, війна) на готельний бізнес в Україні та виявити ключові проблеми, з якими зіткнулися підприємства;

2) Аналіз цифрових маркетингових стратегій, що застосовуються в готельному бізнесі для підтримки функціонування в кризових умовах, зокрема цифрової реклами, управління репутацією та антикризових комунікацій;

3) Розробити рекомендації для готельного бізнесу щодо підвищення ефективності цифрових маркетингових стратегій для подолання кризових ситуацій у майбутньому.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ситуація в готельному бізнесі України на тепер є відображенням складних викликів, з якими зіткнувся цей сектор через зовнішні та внутрішні кризи. Основними з них стали пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення РФ, що серйозно вплинули на функціонування та розвиток готельної індустрії в країні.

Пандемія COVID-19 у 2020–2021 роках мала надзвичайно негативний вплив на обсяги надання готельних послуг по всьому світу, і Україна не стала винятком. У результаті обсяги надання послуг у готелях світу зменшилися на 30% і більше в порівнянні з періодом до початку пандемії. Це зумовлено як глобальними обмеженнями на подорожі, так і загальним падінням туристичної активності через страх перед вірусом та зменшенням купівельної спроможності споживачів [1].

Однак ця криза водночас стимулювала активізацію інноваційних процесів у галузі. Зокрема, увага до безпеки клієнтів призвела до впровадження нових стандартів щодо санітарних норм і дезінфекції. Також значно зросла роль цифровізації – автоматизація процесів бронювання, дистанційна реєстрація клієнтів та впровадження безконтактних систем оплати стали ключовими елементами адаптації до нових умов.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році стало новим серйозним викликом для готельного бізнесу. З початком війни частина готелів опинилася на окупованих територіях і втратила можливість працювати. Деякі готелі були повністю або частково зруйновані внаслідок бойових дій. Інші

підприємства тимчасово припинили свою діяльність через загрози безпеці, втрату туристичних потоків і загальну економічну нестабільність.

Проте з часом ситуація почала частково стабілізуватися. Уже з червня 2022 року готелі в Києві поступово відновлювали свою роботу. Це відбувалося завдяки адаптації до нових умов, включаючи заходи безпеки для клієнтів та персоналу, а також підтримку з боку держави та міжнародних організацій. Крім того, деякі готелі переорієнтували свою діяльність, надаючи житло для внутрішньо переміщених осіб та гуманітарних працівників, що дозволило частково компенсувати втрати через відсутність туристів. Підтвердженням цьому є дані щодо результатів діяльності трьох лідерів готельного бізнесу України в пандемічний, постпандемічний та воєнний періоди (рис. 1).

Рис. 1. ТОП-3 готелів України за обсягами чистого доходу за період 2019–2023 рр.

Джерело: сформовано автором на основі [7]

Одним із ключових інструментів адаптації готелів до кризових умов стало впровадження цифрових маркетингових стратегій [8]. Цифрові стратегії в готельному секторі можна визначити як набір дій та технологій, спрямованих на використання інтернет-платформ, соціальних медіа, мобільних додатків та інших цифрових каналів для досягнення таких цілей, як:

- підвищення видимості бренду;
- залучення нових клієнтів;
- управління репутацією та комунікаціями з клієнтами;
- оптимізація операційних процесів;
- збільшення доходів через цифрові канали.

Ці стратегії використовують широкий спектр інструментів, включаючи пошукову оптимізацію (SEO), контекстну рекламу (PPC), соціальні медіа, email-маркетинг, мобільні додатки та платформу управління контентом (CMS). Вони дозволяють готелям взаємодіяти з клієнтами на кожному етапі клієнтської подорожі – від пошуку до бронювання і після продажу послуг (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика інструментів цифрових маркетингових стратегій у готельному бізнесі

Інструмент	Опис	Переваги	Приклади використання в готельному бізнесі
Пошукова оптимізація (SEO)	Оптимізація вебсайтів готелів для покращення їх видимості в органічних результатах пошукових систем	Збільшення трафіку на сайт, підвищення впізнаваності бренду, залучення нових клієнтів без прямих витрат на рекламу	Створення SEO-оптимізованого контенту (опис готелів, блоги про туристичні місця, відгуки), що допомагає підвищити рейтинг у пошукових системах
Контекстна реклама (PPC)	Рекламні оголошення, що відображаються в пошукових системах або на сайтах партнерів на основі певних запитів чи інтересів користувачів	Швидке залучення трафіку, можливість налаштування на конкретні сегменти аудиторії, гнучкість бюджетів	Реклама готелю в Google Ads або Booking.com з таргетингом на користувачів, що шукають місця для проживання в певних регіонах чи містах
Соціальні медіа	Використання соціальних платформ (Facebook, Instagram, Twitter) для просування бренду, взаємодії з клієнтами, поширення контенту	Широке охоплення аудиторії, прямий контакт із клієнтами, можливість таргетингу за інтересами, локацією, демографією	Публікація акційних пропозицій, відгуків клієнтів, візуальних турів по готелю, запуск реклами для просування нових послуг
email-маркетинг	Використання електронних листів для комунікації з клієнтами, інформування про нові	Висока рентабельність, можливість персоналізації повідомлень, побудова	Надсилання персоналізованих пропозицій (знижки, спеціальні пакети послуг), новин або

	послуги, акції та спеціальні пропозиції	лояльності клієнтів, автоматизація комунікацій	інформації про оновлення готелю постійним клієнтам
Мобільні додатки	Розроблення спеціальних мобільних додатків для готелів, які дозволяють клієнтам бронювати номери, отримувати послуги та спілкуватися з персоналом	Зручність для клієнтів, можливість безконтактної комунікації, підвищення лояльності, розширення можливостей для автоматизації сервісів	Мобільні додатки для реєстрації, бронювання та управління послугами готелю безпосередньо з телефону клієнта
Платформа управління контентом (CMS)	Програмне забезпечення, що дозволяє готелям легко керувати своїм вебсайтом, оновлювати контент, додавати нові сторінки і оптимізувати структуру сайту	Простота в управлінні сайтом, швидке оновлення інформації, можливість інтеграції з іншими системами (бронювання, платежі)	Використання CMS (наприклад, WordPress) для управління сайтом готелю, додавання нових номерів, послуг, акційних пропозицій та оновлення інформації

Джерело: сформовано авторкою на основі [5; 6; 9]

Застосування цифрових стратегій у готельному секторі дозволяє підприємствам бути більш адаптивними, інноваційними та конкурентоспроможними, особливо в кризових умовах. Цифрова реклама, управління репутацією, автоматизація процесів і адаптація бізнес-процесів через цифрові рішення є ключовими елементами стратегії виживання та розвитку готелів в Україні, як під час пандемії, так і в умовах війни.

Одним із ключових складників цифрових стратегій у готельному бізнесі є цифрова реклама, яка використовується для підвищення впізнаваності бренду і залучення нових клієнтів. Вона включає рекламу на платформах пошукових систем, соціальних медіа (Facebook, Instagram, Google Ads) і на туристичних порталах (Booking.com, Airbnb). Цифрова реклама дозволяє [10]:

- таргетувати потенційних клієнтів за демографічними характеристиками, географією та інтересами;
- збільшувати видимість готелю в пошукових запитах;
- забезпечувати пряму взаємодію з цільовою аудиторією.

В умовах кризи (пандемія COVID-19, війна) реклама також виконує функцію інформування клієнтів про нові послуги (безпечне перебування, спеціальні пропозиції для біженців або довготривале проживання).

Управління репутацією в цифровому середовищі стало невід'ємною частиною готельного бізнесу. Сучасні клієнти часто приймають рішення на основі відгуків, рейтингу на платформах бронювання (Booking.com, TripAdvisor), а також рекомендацій у соціальних мережах. Для цього готелі активно використовують [11]:

- моніторинг онлайн-відгуків;
- системи зворотного зв'язку, що дозволяють отримувати та аналізувати думки клієнтів;
- CRM-системи для управління комунікаціями з клієнтами.

У кризових умовах позитивна репутація стає особливо важливою, адже вона впливає на довіру клієнтів та їхнє бажання зупинитися в певному готелі. Готелі повинні своєчасно реагувати на відгуки клієнтів і забезпечувати високий рівень сервісу навіть у складних обставинах.

Цифрові стратегії надають готелям гнучкість, необхідну для швидкого реагування на ринкові зміни. Наприклад, під час пандемії COVID-19 готелі активно використовували цифрові інструменти для впровадження безконтактного бронювання та реєстрації клієнтів, дистанційних платежів і мобільних додатків для управління проживанням. Крім того, нині готелі почали активно використовувати технології штучного інтелекту для автоматизації роботи з клієнтами, наприклад, через чат-боти або системи самостійної реєстрації, що підвищують ефективність їх діяльності та сприяють залученню нових відвідувачів. У таблиці 2 представлено узагальнений огляд популярності використання цифрових платформ найбільшими українськими готельними мережами.

Таблиця 2

Рейтинг застосування цифрових платформ найбільшими українськими готельними мережами

Готельна мережа	Використовувані цифрові платформи за рейтингом
ТОВ «Оптiма Хотел Менеджмент»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Власний вебсайт з інтегрованою CMS 2. Пошукова оптимізація (SEO) 3. Система онлайн-бронювання 4. Соціальні мережі (Facebook, Instagram) 5. Email-маркетинг
ТОВ «Зірка Буковелю»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мобільний додаток для бронювання 2. Пошукова оптимізація (SEO) 3. Контекстна реклама (PPC) 4. Соціальні мережі (Facebook, Instagram) 5. Платформи відгуків (TripAdvisor)
InterContinental Kyiv	<ol style="list-style-type: none"> 1. Власний вебсайт з інтегрованою CMS 2. Контекстна реклама (PPC) 3. Соціальні мережі (LinkedIn, Instagram) 4. Мобільний додаток 5. Email-маркетинг
Ріксос-Прикарпаття	<ol style="list-style-type: none"> 1. Власний мобільний додаток 2. Платформи управління репутацією (Booking.com, TripAdvisor) 3. Соціальні мережі (Facebook, Instagram) 4. Пошукова оптимізація (SEO) 5. Email-маркетинг

Джерело: складено авторкою за результатами аналізу сайтів готельних мереж

З огляду на широкий спектр застосовуваних цифрових платформ та інструментів, а також урахуваючи постійні зміни зовнішнього середовища, виникає потреба оцінити ефективність використання цифрових технологій (табл. 3).

Таблиця 3

Підходи до оцінювання ефективності використання цифрових технологій суб'єктами готельного бізнесу

Підхід	Особливості використання
Аналітика вебтрафіку	Оцінювання відвідуваності сайту, поведінкових показників користувачів (кількість відвідувачів, час перебування на сайті, коефіцієнт відмов, конверсії)
Відгуки та рейтинги на платформах	Аналіз репутації готелю на таких платформах, як Booking.com, TripAdvisor, Google Reviews, а також активність користувачів у відповідь на відгуки
ROI (рентабельність інвестицій)	Вимірювання ефективності цифрових інструментів через оцінку рентабельності вкладених ресурсів (у рекламу, контент тощо)

Показники взаємодії в соціальних мережах	Оцінювання залученості користувачів у соціальних мережах («лайки», коментарі, репости), ефективність контенту та рекламних кампаній
Конверсія через мобільні додатки	Оцінювання кількості бронювань і транзакцій через мобільні додатки, а також ефективність push-сповіщень і пропозицій, адаптованих до користувача
Адаптивність до змін ринку	Оцінювання здатності швидко змінювати цифрові стратегії у відповідь на зовнішні виклики, як-от зміна попиту, кризи або нові технології
Клієнтська лояльність та повторні візити	Вимірювання рівня зацікавленості клієнтів за допомогою програм лояльності, email-маркетингу та персоналізованих пропозицій для повторних відвідувачів

Джерело: сформовано авторкою на основі [2; 4; 12]

Результати критичного аналізу методів та інструментів оцінювання цифрових технологій у готельному бізнесі та їх узагальнення показують, що для ефективної роботи готелів необхідне комплексне використання цих інструментів [13]. Використання лише одного підходу не дозволяє повністю врахувати вплив постійно змінюваних факторів на процеси управління цифровим маркетингом.

Стратегічні перспективи розвитку цифрового маркетингу в готельному бізнесі в Україні наразі зіштовхуються із суттєвими викликами через тривалу військову агресію з боку росії. Невизначеність щодо термінів завершення війни, а також значні руйнування інфраструктури, включаючи готельні комплекси, значно ускладнюють прогнозування майбутнього цієї галузі. Продовження хаотичних атак на території держави, зокрема в західних регіонах країни, як-от Тернопільська, Львівська, Хмельницька, Івано-Франківська області, створює постійні загрози для безпеки. Це впливає на можливість відновлення і розвитку ринку готельних послуг, змушуючи готелі зосереджуватися на прийомі внутрішньо переміщених осіб, що зменшує їх прибутковість і потребує адаптації до нових реалій функціонування [14].

В умовах тотальної цифровізації маркетингових стратегій готельний бізнес зіштовхується з додатковими репутаційними ризиками. Це стосується насамперед міжнародних готельних брендів, які продовжують діяльність на території росії або мають російських бенефіціарів. Для таких брендів, як Marriott та Assor, які не вийшли з російського ринку, після закінчення війни можуть бути

створені вхідні бар'єри на український ринок. Вітчизняні готельні мережі, як-от Premier International та Reikartz Hotel Group, також мають виклики через наявність бенефіціарів, пов'язаних із росією, попри їх волонтерську підтримку України. Така ситуація створює певні ризики для подальшого розвитку таких мереж на внутрішньому та міжнародному ринках [15].

Таким чином, перспективи розвитку цифрових стратегій у готельному бізнесі залежать від здатності брендів адаптуватися до нових реалій, зокрема через інноваційні підходи до управління репутацією та використання цифрових платформ. Військові дії змушують компанії бути більш гнучкими, забезпечувати підтримку соціальних ініціатив та демонструвати відповідальність перед споживачами, що може позитивно вплинути на їх позиціонування в поствоєнний період.

Висновки. У процесі проведеного дослідження було досягнуто поставлених завдань, що дозволило зробити такі висновки:

1. Пандемія COVID-19 та війна в Україні призвели до значного зниження попиту на готельні послуги, спричинивши тимчасове закриття підприємств, утрату доходів та значні кадрові скорочення. Військова агресія з боку росії, зокрема руйнування інфраструктури та перманентні загрози безпеці, створила умови, в яких багато готелів змушені були змінити профіль своєї діяльності, приймаючи внутрішньо переміщених осіб або припиняючи операційну діяльність. Основними проблемами для готельного бізнесу стали нестабільність зовнішнього середовища, скорочення туристичних потоків та підвищені витрати на підтримку базових функцій.

2. У періоди кризових явищ, таких як пандемія та війна, цифрові маркетингові стратегії стали ключовим інструментом для підтримки діяльності готелів. Використання цифрової реклами, управління репутацією через соціальні мережі та платформи відгуків, а також антикризові комунікації допомогли зберегти контакт із клієнтами та забезпечити певний рівень довіри до брендів. Активне застосування онлайн-бронювання, благодійних ініціатив через

платформи Booking.com та Airbnb сприяло підтримці ринкової присутності навіть у найскладніших умовах.

3. Для підвищення ефективності цифрового маркетингу готельного бізнесу в майбутньому необхідно зосередитися на розробленні гнучких стратегій, що враховують можливі кризові ситуації. Рекомендується створити антикризові плани, що включають комунікації з клієнтами через соціальні медіа та персоналізовані email-кампанії, а також посилити управління репутацією через прозорі та відкриті взаємини зі споживачами. Окрему увагу слід приділити інвестиціям у такі цифрові технології, як мобільні додатки, системи онлайн-бронювання та чат-боти для покращення клієнтського досвіду.

Список використаних джерел

1. Бондар С.В. Формування стратегії цифровізації суб'єкта готельного бізнесу. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 60. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-40> (дата звернення: 15.08.2024).

2. Мендела Є., Мендела І. Рекламна діяльність готельно-ресторанного бізнесу в умовах воєнного стану. *International Science Journal of Management, Economics & Finance*. 2024. Vol. 3, no.4. P. 101-108. DOI: [10.46299/j.isjmef.20240304.09](https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20240304.09) (дата звернення: 15.08.2024).

3. Білалов І. Оцінка ефективності цифрових маркетингових кампаній у розвитку туризму в Азербайджані. *Грані*. 2024. Вип. 27(3). С. 172-177. DOI: <https://doi.org/10.15421/172467> (дата звернення: 15.08.2024).

4. Босовська М., Бовш Л., Охріменко А. Цифрова трансформація технологій маркетингу. *Scientia Fructuosa*. 2022. № 4. С. 52-71. DOI: [10.31617/1.2022\(144\)04](https://doi.org/10.31617/1.2022(144)04) (дата звернення: 15.08.2024).

5. Янчук Т.В., Любінчак Т.В., Вовколуп А.Ю. Ефективність упровадження маркетингових технологій на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2020. Вип. 29. С.

176-179. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2020_29_37 (дата звернення: 15.08.2024).

6. Самойлик Ю.В., Кучер М.М., Стеблюк Н.Ф., Сайгак Є.Л. Вплив пандемії на стратегію та маркетингову політику підприємств готельного бізнесу різних типів. *Актуальні проблеми економіки*. 2021. № 4(238). С. 90-99. DOI: 10.32752/1993-6788-2021-1-238-90-99 (дата звернення: 15.08.2024).

7. YouControl: офіційний сайт. URL: <https://youcontrol.com.ua> (дата звернення: 15.08.2024).

8. Лошенко І.Р., Кіреєва К.О., Мілашовська О. І. Дилемні питання розвитку цифрового маркетингу в реаліях масштабної військової агресії. *Академічні візії*, 2023. Вип. 21. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/445> (дата звернення: 15.08.2024).

9. Кримська А.О., Балик У.О., Клімова І. О. Цифрова трансформація у сфері маркетингу: нові підходи та можливості. *Академічні візії*. Вип. 26. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/794> (дата звернення: 15.08.2024).

10. Шикіна О., Нечева Н., Тіщенко І. Застосування DIGITAL-маркетингу в готельному бізнесі. *Економіка та суспільство*. 2023. № 58. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-29> (дата звернення: 15.08.2024).

11. Буднікевич І. М., Благун І. І., Крупенна І. А., Бокучава В. Б. Напрямки застосування маркетингових інновацій у комунікаційній політиці готельних закладів. *Бізнес Інформ*. 2020. №8. С. 266-277. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-266-277> (дата звернення: 15.08.2024).

12. Волкова Н.В., Гарькава В.Ф., Скороход І.П. Роль діджитал-процесів в інноваційному розвитку українського бізнесу: економічний аспект. *Академічні візії*. 2023. Вип. 19. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/345> (дата звернення: 15.08.2024).

13. Sapotnitska N., Ovander N., Harkava V., Kireeva K., Orlenko O. Using big data to optimize economic processes in the digital age. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. No. 4(51). P. 164–174.

14. Сильчук Р., Нікітіна Т., Пушка О. Використання digital-маркетингу у просуванні готельно-ресторанного продукту на ринку. *Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті* : матеріали 90-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2024 р. Київ : НУХТ, 2024. Ч. 3. С. 268.

15. Фостолович В. А., Боцян Т. В. Місце цифрових трендів у сфері готельно-ресторанного бізнесу. *Економіка. Управління. Інновації*. 2022. 2022. № 2(31). URL: [https://doi.org/10.35433/issn2410-3748-2022-2\(31\)-9](https://doi.org/10.35433/issn2410-3748-2022-2(31)-9) (дата звернення: 16.08.2024).